

Лексикология и стилистика

УДК 81'37:821

Д. А. Антонова © 2024

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
(Научн. рук. — к. филол. наук, доц. И. А. Сафонова)

СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»

В статье на примере базовых глаголов рассмотрены особенности использования глаголов зрительного восприятия в романе Е. Водолазкина «Лавр». Проанализированы случаи употребления глаголов в прямых и переносных значениях. Показаны тенденции функционирования глаголов непреднамеренной и преднамеренной зрительной перцепции. Описаны отдельные возможности использования глаголов для стилизации современного текста.

Ключевые слова: зрительная перцепция, глаголы восприятия, лексическая семантика, функционирование.

Одной из основных тенденций развития современной науки о языке продолжает оставаться изучение художественных текстов разных жанров. Особого внимания заслуживают тексты, отражающие жанровые и стилевые трансформации [см.: 13]. К таковым относится роман Евгения Водолазкина «Лавр», объединяющий черты жития, хроники и палеи [см. об этом: 5].

Роман «Лавр» уже не раз становился объектом научного описания в работах исследователей, в первую очередь литературоведов [см., например: 6; 10]. Произведение рассматривается как сложное жанровое целое, в котором тесно переплетаются черты постмодернистского романа и средневекового жития, при этом в качестве структурообразующего выделяется мотив пути, связывающий современные литературные приемы романа и его житийные элементы [см., например: 3; 11]. Данный мотив важен и для сюжета произведения: главный герой проходит два пути — материальный (освоение и преодоление физического пространства) и духовный (путь к Богу, прощению и покою) [см., например: 1; 7].

Языковыми средствами, с помощью которых описывается жизнь героя в реальном мире и его духовная жизнь, являются единицы с семантикой восприятия, в частности перцептивные глаголы (или глаголы восприятия), которые, по замечанию Л.М. Васильева, обозначают «отражение сознанием человека внешней среды, свойств и предметов внешнего мира» [2, с. 52].

Цель исследования, отдельные результаты которого представлены в данной статье, состоит в установлении особенностей функционирования глаголов зрительного восприятия в романе Е. Водолазкина «Лавр».

Одним из важнейших параметров, характеризующих глаголы зрительного восприятия, является активность / пассивность субъекта восприятия [см. об этом: 8]. В соответствии с этим параметром представленные в тексте романа глаголы могут быть разделены на глаголы непреднамеренного и преднамеренного восприятия. Еще один параметр, определяющий отнесенность глаголов к глаголам зрительной перцепции, — конкретность объекта восприятия, информация о котором может быть получена с помощью органов зрения.

Тенденции в использовании глаголов непреднамеренного и преднамеренного зрительного восприятия рассмотрим на примере базовых глаголов *видеть* и *смотреть*.

Глагол зрительной перцепции *видеть* представлен в тексте романа многочисленными случаями употребления в прямом значении, например: *Сквозь прозрачную кожу Устины он **видел** вены на висках* (с. 66)¹; *В ближнем лесу они, случилось, **видели** людей...* (с. 74); ***Видел**, как неловко Устина поднимается с лавки и наклоняется к нему* (с. 82); *Он **видел**, как в другом конце храма утомленный Арсений присел на корточки у стола* (с. 50). В данных контекстах анализируемые глаголы используются в сочетании с конкретными существительными (*вены, люди*), указывающими на объекты, которые могут быть восприняты посредством зрения, либо с придаточными предложениями, содержащими описание ситуаций, информация о которых также может быть получена с помощью органов зрения.

Поскольку главный герой был врачом, в тексте произведения представлены многочисленные случаи употребления глагола *видеть* для описания процесса осмотра и лечения больных. Например: *Он **видел** лишь, что кровотечение не останавливалось* (с. 84); *Но он не **видел** раны и не знал точного места кровотечения* (с. 85). Номинируя получение информации об объектах с помощью органов зрения, рассматриваемый глагол реализует прямое значение — «воспринимать зрением» [9, т. 1, с. 173].

Нередки случаи употребления глагола *видеть* для описания процесса, рассматриваемого не относительно конкретного момента, а на фоне всей жизни героев, например: *Арсений еще **никогда не видел таких** длинных улиц и таких высоких домов* (с. 115); *Бабушка задумчива. Франческа с грустью отмечает, что **такой** ее **никогда еще не видела*** (с. 334); *Лавр покрывается потом и дрожит. **Таким** она его **никогда не видела*** (с. 368). В данных контекстах глагол *видеть* используется в сочетании с отрицательной частицей *не*. К уточнителям, отличающим эти контексты, относятся указательное местоимение *такой* и местоименное наречие *никогда* (*никогда не видел(-а)*).

Главный герой романа на протяжении жизни находится между реальным и духовным мирами. Одним из проявлений его непохожести на других людей становятся сны. Именно во снах он видит людей, которых уже нет в живых, и события, которые произойдут намного позже. При характеристике сновидений Лавра писатель использует сочетание *видеть сон* (*сны*), *видеть во сне* (*снах*), например: *Иногда открывал глаза и **видел** странные сны...* (с. 85); *В цветных снах он **видел** опухших больных, и они просили его об исцелении...* (с. 310); *К концу дня Лавр достиг желанного места. Оно оказалось в точности таким, каким он его **видел во сне*** (с. 345). В данных контекстах *видеть* обозначает перцептивный процесс, объект которого абстрактен. Это делает невозможным получение информации об объекте посредством зрения. Описание снов может быть использовано как для описания особого типа восприятия — духовного, так и для описания мыслительных процессов [см. об этом: 12].

Случаи использования глагола *видеть* в сочетании с существительными абстрактной семантики являются широко представленными в анализируемом тексте. Например: *В течение нескольких дней Ксении не становилось лучше. Но она и не умирала. В этом Арсений **видел проявление** безграничного милосердия Божьего и поощрение к борьбе за ее жизнь* (с. 121); *И то, что здоровье его ухудшилось, представляется ему не случайным, а в словах паломника Арсения он **видит указание Божье** и потому кается пред всеми* (с. 233); *Тебе кажется, что у жизни для тебя не осталось ничего существенного, и ты **не видишь** в ней смысла* (с. 96). В данных фрагментах глагол *видеть* используется в сочетании с существительными *проявление, указание Божье, смысл*, что позволяет говорить о реализации значения «понять, осознать» [9, т. 4, с. 451].

Реализуя это переносное значение, *видеть* может употребляться при описании целой ситуации, например: *Устина впадала в забытие. Арсений **видел**, что она уходит, и стал*

¹ В круглых скобках приводятся номера страниц по изданию: Водолазкин, Е. Лавр / Е. Водолазкин. — М. : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. — 384 с.

кричать на нее, чтобы удержать (с. 84); Он **видит**, что время разрешения Анастасии от бремени приближается (с. 368).

Примеры использования глагола в переносном значении находим также в контекстах: *Представлял, что волосы были озером, а гребень — ладьей. Скользя по золотому озеру, **видел** в этом гребне себя* (с. 68); *В раздутом неповоротливом существе все труднее было **видеть** себя прежнюю — гибкую, быструю, сильную* (с. 78). В сочетании с местоимением *себя* глагол *видеть* реализует не прямое значение «считать, признавать кого-л. чем-л., принимать за кого-л.» [9, т. 1, с. 173].

Главный герой обладает умением лечить людей, которое подкреплялось даром «духовного» зрения, унаследованным от деда Христофора. Например: *Христофор, сопя, осматривал волка. Прочной жизни я в нем не **вижу*** (с. 46); ***Видел**, как жизнь борется со смертью, и понимал, что жизни надо помочь* (с. 116); *Я **вижу**, что через малое время он умрет, сказал Арсений Устине ...* (с. 249); *Объяснить это не могу ничем иным, кроме как милостью Всевышнего, но **вижу**, что проказа из тебя выйдет* (с. 270). В данных примерах глагол *видеть* репрезентирует ситуацию «духовного» восприятия, по-видимому дарованного героям за стремление помогать людям.

Отмечены также случаи употребления глагола *видеть* при описании ситуации «духовного» восприятия через видения, например: *Дальше не ходи. Здесь в воздухе смерть. Мальчик кивнул, потому что **видел** ее крыла* (с. 27). В данном фрагменте глагол используется для создания эпизода, в котором при прощании с отцом главный герой и Христофор предвидят его смерть. Позже главный герой видит над домом, в котором от чумы умирали его родители, *крыла смерти*. При обращении к данным более широкого контекста становится понятным, что предвидение как особая способность героя неосознанно использовалось им еще в детстве и впоследствии помогало ему в лечении больных.

Способностью «духовного зрения» в тексте могут обладать также обычные люди. Так, капитан корабля во время смертоносного шторма видит *святого Германа: Ты **видел** святого Германа? <...> А я **видел**... Верю, что его молитвами спасемся* (с. 291); *Этой ночью я **видел** святого Германа семь раз* (с. 292); *Этой ночью я **видел** святого Германа семь раз. Он являлся, как обычно, в виде свечного пламени* (с. 292); *Когда же корабли идут караваном, то сохранится тот корабль, которому святой Герман явился, а кто его **не видел** — утонет или разобьется* (с. 292). Среди моряков распространено поверье, что явление среди бури святого в виде «свечного пламени» предвещает благополучное завершение событий, и дурным предзнаменованием считается увидеть две свечи — бесовской образ.

Даром «предвидения» обладает еще один персонаж романа — Амброджо Флеккиа. Он так же, как и главный герой, мог использовать данную способность еще в юном возрасте, подтверждение находим в контекстах: *Так, Амброджо предсказал войну, развернувшуюся в 1494 году на территории Пьемонта между французскими королями и Священной Римской империей. Сын винодела ясно **видел**, как с запада на восток мимо Маньяно промаршировали передовые французские части* (с. 200); *Всякая история до определенной степени — свиток в руках Всевышнего. Некоторым (например, мне) дано в него изредка заглядывать и **видеть**, что будет впереди* (с. 227); *Амброджо задумчиво смотрел на север. Он **видел** шторм в Белом море 1 октября 1865 года* (с. 292). В данных контекстах глагол *видеть* употребляется в конструкциях с придаточными предложениями, описывающими события далекого будущего. Во всех случаях происходящее может быть познано интуитивно, увидено с помощью особого дара, осознано, понято, но не может быть воспринято с помощью органов чувств.

Особого рассмотрения требуют контексты, в которых глагол *видеть* обнаруживает типовую сочетаемость с существительным *лицо* и которые являются частью описания видений главного героя: *Глядя в печь, Арсений **видел** там порой свое лицо* (с. 32). Писатель использует этот глагол для характеристики особой способности главного героя — предвидеть события своей жизни, увидеть себя через много лет. Автор «замыкает» это описание, когда

показывает видения героя много лет спустя: *Случалось, он **видел** в огне свое лицо. Лицо светловолосого мальчика в доме Христофора. <...> Мальчик смотрит в печь и **видит** свое лицо. <...> Это отражение того, кто, сидя у огня, **видит** лицо светловолосого мальчика и не хочет, чтобы вошедший его беспокоил.* Такая организация повествования, дающая возможность видеть одно и то же событие с позиций проспекции и ретроспекции, позволяет передать, как главный герой ощущает соединение временных пластов, цикличность жизни.

Одной из главных задач автора произведения, по мнению исследователей, было реализовать «идеи о безвременье, о вневременном Пути за рамками земного бытия» [4, с. 33] как на структурном уровне, так и на содержательном. Поэтому важными для рассмотрения представляются случаи употребления глагола *видеть* для описания восприятия времени: *С тех пор время Арсения окончательно пошло по-другому. Точнее, оно просто перестало двигаться и пребывало в покое. Арсений **видел** происходящие на свете события, но отмечал и то, что они странным образом разошлись со временем и больше от времени не зависели* (с. 180–181); *Глядя в бушующее пламя, он не ощущал прежней тревоги. <...> Теперь он **видел** не только детство. Он **видел** свою жизнь в Пскове и свои странствия* (с. 327). В приведенных контекстах глагол *видеть* используется в сочетании с существительными, номинирующими абстрактные объекты (*события, детство, жизнь*) в форме Вин. п. без предлога. Данные более широкого контекста, позволяют говорить о том, что после пройденных испытаний восприятие времени главного героя изменилось, подчеркивается его абстрактная и цикличная сущность.

В тексте произведения зафиксированы случаи употребления глагола *видеть* в устаревших, не употребительных в современном русском языке формах, имеющих особую стилистическую окраску. Например, глагол *видеть* в форме аориста 1-го л. ед. ч. функционирует в романе в контексте авторского пересказа апокрифа о Соломоне и Китоврасе. В данном эпизоде дед Христофор рассказывал на ночь внуку историю о человеке, покупавшем сапоги, которую уже оба знали наизусть: ***Видех** на человеке сем, сказал Китоврас, яко не будет до седми дней жив* (с. 26).

Не употребительную в современном русском языке форму бесприставочного глагола *видеть* находим в контексте чтения грамот Христофором: *Александр, **видев** некоего тезоименита, страшлива суца, рече: уноше, или имя, или нрав измени* (с. 131). В данном контексте глагол функционирует в форме деепричастия в суффиксом -в.

Глагол *видеть* в форме аориста 3-го л. дв. ч. отмечен в молитве главного героя: *Ныне отпускаеши раба Твоего по глаголу Твоему с миром, яко **видеста** очи моя спасение мое. Знаешь, Симеоне, я ведь не ожидаю награды, сравнимой с твоей. А мое спасение заключается в спасении Устины и младенца* (с. 276). В данном контексте Арсений молится у святых мощей Симеона Богоприимца. Стоит отметить, что в его речи есть отсылка к Евангелию от Луки, главный герой просит Симеона Богоприимца о том, чтобы он принял в свои руки души Устины и младенца, как когда-то принял Младенца Христа. Употребление глагола в сочетании с существительным абстрактной семантики *спасение* актуализирует не прямое значение, которое связано с интуитивным представлением о своей дальнейшей судьбе — «чрез соображение обстоятельств, последствий постигать что-либо, рассудком, познавать» [9, т. 5, с. 609].

Базовым для глаголов преднамеренного зрительного восприятия является глагол *смотреть*. Проанализируем случаи его использования в тексте романа.

Многочисленными являются случаи употребления данного глагола в прямом значении: *Растягивался на траве и задумчиво **смотрел** перед собой* (с. 25); *Когда все медицинские слова были сказаны, выжидающе **смотрел** на гостя* (с. 68); *Он **смотрит** на них сквозь слезы и кладет им ладонь на живот* (с. 194); *Замерев, они сосредоточенно **смотрели** на руку Арсения* (с. 277). В приведенных контекстах *смотреть* номинирует восприятие конкретных объектов (*смотрел на гостя; смотрит на них; смотрели на руку*)

или процесс, ориентированный относительно определенного направления, но не объекта (*смотрел перед собой*). Особенностью глагола *смотреть* является возможность использования в сочетании с контекстуальными уточнителями, указывающими на внутреннее состояние субъекта восприятия (*задумчиво смотрел, выжидаяюще смотрел, смотрит сквозь слезы*) или интенсивность действия (*сосредоточенно смотрели*).

Случаи употребления глагола в переносных значениях единичны, например: *Они смотрели поверх повседневности и видели высшие связи* (с. 209); *Потому что ты еще не смотрел на происходящее ее глазами* (с. 210). В первом из данных контекстов рассматриваемый глагол представлен в сочетании с существительным *повседневность*, номинирующим абстрактный объект и актуализирующим переносное значение «обращаться мыслью к кому-, чему-л.» [9, т. 4, с. 159]. Во втором контексте в сочетании с существительным *происходящее* глагол *смотреть* реализует значение «иметь какую-л. точку зрения на что-л.» [9, т. 4, с. 159].

Итак, результаты анализа случаев употребления базовых глаголов зрительного восприятия позволяют сделать вывод об их семантическом потенциале и функциональных особенностях.

Глагол *видеть* представлен в тексте романа значительно более широко, нежели *смотреть*. В прямом значении глагол *видеть* используется при описании жизни Лавра в реальном мире: его быта, путешествий, деятельности в качестве лекаря. Реализуя не прямые значения, данный глагол обозначает разного рода мыслительные процессы, в том числе получение информации через сны и видения. Последние становятся «проявлением» дара «духовного зрения», отличающего Лавра как праведника от других людей. Кроме того, глагол *видеть* является средством стилизации текста, создания атмосферы времени.

Демонстрирующий в тексте романа меньший семантический диапазон глагол *смотреть* используется преимущественно в прямом значении. Случаи употребления в переносных значениях немногочисленны. Подобно *видеть*, глагол *смотреть* номинирует различные процессы, связанные с осмыслением информации.

Результаты анализа свидетельствуют о наследовании современным текстом житийной традиции, обновлении традиционных канонических жанровых структур — жития, хроники, палеи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алешина, Л. Н. Мифопоэтическая картина мира в романе Е. Водолазкина «Лавр» / Л. Н. Алешина, И. А. Зайцева, А. С. Торосян // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. — 2021. — № 1. — С. 78–87.
2. Васильев, Л. М. Семантика русского глагола / Л. М. Васильев. — М. : Высшая школа, 1981. — 184 с.
3. Водолазкин, Е. История человека важнее истории человечества / Е. Водолазкин. — Режим доступа: <https://novayagazeta.ru/articles/2013/09/27/56548-evgeniy-vodolazkin-171-istoriya-cheloveka-vazhnee-istorii-chelovechestva-187>.
4. Гудин, Д. С. Символика пространства-между мирами в романе Е. Г. Водолазкина «Лавр» / Д. С. Гудин, Н. В. Сорокина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2019. — Т. 12, № 9. — С. 33–37.
5. Маглий, А. Д. Жанровое своеобразие романа Е. Водолазкина «Лавр» / А. Д. Маглий // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. — 2015. — № 1. — С. 177–186.
6. Махинина, Н. Г. Историческое время в романе Е. Водолазкина «Лавр» (к постановке проблемы) / Н. Г. Махинина, М. М. Сидорова // Филология и культура. — 2016. — № 2 (44). — С. 271–274.
7. Платонова, Д. А. Сакральная география в романе Евгения Водолазкина «Лавр» / Д. А. Платонова. — Режим доступа: <https://www.geopolitika.ru/article/sakralnaya-geografiya-v-romane-evdolazkina-lavr>.
8. Сафонова, И. А. Глагольные средства выражения восприятия «незримого» в агиографических текстах XX–XXI веков / И. А. Сафонова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. — 2021. — Т. 20, № 6. — С. 65–77.
9. Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. — М. : Рус. яз., 1985–1988.
10. Трофимова, Н. В. Традиции древнерусской литературы в романе Е. Г. Водолазкина «Лавр» / Н. В. Трофимова // Rhema. — 2016. — № 2. — С. 7–20.

11. Харитонова, Л. М. Жанровая природа романа Е. Г. Водолазкина «Лавр» / Л. М. Харитонова, В. А. Вишницкая // Вестник Карагандинского университета. Серия Филология. — 2021. — № 2. — С. 93–100.
12. Чернейко, Л. О. Как рождается смысл: смысловая структура художественного текста и лингвистические принципы ее моделирования / Л. О. Чернейко. — М.: Гнозис, 2017. — 206 с.
13. Шарифова, С. Ш. Современные тенденции развития романа и их влияние на жанровое смешение / С. Ш. Шарифова // Известия Самарского научного центра РАН. — 2011. — № 2–5. — С. 1236–1244.

Поступила в редакцию 20.03.2024.

D. A. Antonova

**SEMANTICS AND FUNCTIONING OF VISUAL PERCEPTION VERBS
IN NOVEL «LAURUS» BY E. VODOLAZKIN**

The article describes the results of a study of verbs of visual perception, conducted on the material of the novel «Laurus» by E. Vodolazkin. The subgroups of analyzed verbs and their content are determined. The functional and semantic features of verbs of visual perception are considered. Neutral and stylistically marked verbs are established. The possibilities of using verbs of different subgroups are shown.

Key words: *perception, verbs of perception, lexical semantics, functioning.*

Антонова Дарья Александровна.

Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.
Студент.
E-mail: flb-201_396681@volsu.ru

Antonova Darya Aleksandrovna.

Volgograd State University, Volgograd, RF.
Student.
E-mail: flb-201_396681@volsu.ru

Сафонова Ирина Александровна.

Кандидат филологических наук.
Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, РФ.
Доцент кафедры русской филологии и
журналистики.
E-mail: ia_safonova@volsu.ru

Safonova Irina Aleksandrovna.

Candidate of Sciences (Philology).
Volgograd State University, Volgograd, RF.

Associate Professor of the Department of Russian
Philology and Journalism.
E-mail: ia_safonova@volsu.ru

УДК 811.161.1-2:61:001.4:616-036.21:159.9(045)

Нгуен Тхиен Тхань © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский
университет имени В. И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. Л. П. Прокофьева)*

**ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ПРОЦЕСС ОСВОЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧЬЮ**

Статья представляет собой фрагментарный анализ освоения современной разговорной речью наиболее частотных медицинских терминов, появившихся/изменившихся в период пандемии коронавирусной инфекции. Актуальность темы обусловлена проблемой изучения условий вхождения специфических слов и выражений в живую устную речь и ее письменную реализацию. В ходе исследования использованы корпусные и экспериментальные методы сбора материала и элементы лексико-семантического анализа. Результаты подтверждают глобальный тезис о гибкости речи и стабильности языковых законов.

Ключевые слова: *медицинская терминология, язык и речь, новые слова и значения, коронавирусная инфекция.*

Русская разговорная речь постоянно меняется. Причиной этого становятся внутренние и внешние факторы, среди которых наиболее важными являются языковые